

RAQAMLASHGAN DUNYODA HAYOTIY KO‘NIKMALARNI O‘RGATISHNING YANGICHA YONDASHUVI

D.Kabilov¹, X. Sadikov²

¹fizika-matematika fanlari falsafa doktori, ²matematik-pedagog

“Evrastika onlayn kursi” loyihasi asoschilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284738>

Annotatsiya. *Sun'iy intellekt, IT-texnologiyalar jadal rivojlanib borayotgan dunyomizda futurologlar kelajakda ko'p kasblar yo'qolishini prognoz qilmoqda. Ular yaqin kelajakda mehnat bozoridagi xodimlarning egallashi kerak bo'lgan eng muhim ko'nikmalar kreativ fikrlash, tizimli fikrlash, analitik fikrlash, muammolarni yechish malakasi, empatiya, hissiy intellekt va shu kabi hayotiy ko'nikmalar ekanini ta'kidlamogdalar. Shuni e'tiborga olib hayotiy ko'nikmalar va TRIZ (ixtiroviy masalalarni yechish nazariyasi) usullarini o'zaro mos tarzda jamlagan holda Evristika onlayn kursi tashkil qilindi. Bu kurs o'quvchilar va ota-onalarda ham juda yaxshi taassurot qoldirdi. Bunday uslubdagi kurslarni to'garaklar tarzida boshlang'ich va o'rta ta'limda ham joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *hayotiy ko'nikmalar, soft skills, TRIZ, kreativ fikrlash, noan'anaviy fikrlash, onlayn ta'lim.*

Аннотация. *В мире, где стремительно развиваются искусственный интеллект и IT-технологии, futuroлоги прогнозируют исчезновение многих профессий в будущем. Они отмечают, что в ближайшее время самыми важными навыками для работников на рынке труда станут креативное, системное и аналитическое мышление, умение решать проблемы, эмпатия, эмоциональный интеллект и другие жизненные навыки. Учитывая это, был создан онлайн-курс «Эвристика», который объединяет методы развития жизненных навыков и ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Этот курс произвел отличное впечатление как на учеников, так и на их родителей. Внедрение подобных курсов в формате кружков в начальном и среднем образовании имеет важное значение.*

Ключевые слова: *жизненные навыки, софт скилс, ТРИЗ, креативное мышление, нестандартное мышление, онлайн-образование.*

Abstract. *In a world where artificial intelligence and IT technologies are rapidly advancing, futurologists predict that many professions will disappear in the future. They emphasize that the most essential skills for workers in the labor market in the near future will be creative, systemic, and analytical thinking, problem-solving abilities, empathy, emotional intelligence, and other life skills. Considering this, the "Heuristics" online course was created, combining life skills development methods with TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) techniques. This course has left a very positive impression on both students and their parents. Implementing such courses as extracurricular activities in primary and secondary education is of great importance.*

Keywords: *life skills, soft skills, TRIZ, creative thinking, thinking outside the box, online education.*

Kirish

Hayotiy ko'nikmalar (Soft Skills) - insonning atrofidagi shaxslar va muhit bilan muvaffaqiyatli munosabatda bo'lishda va o'z maqsadlariga erishishga yordam beradigan shaxsiy fazilatlar va ko'nikmalar majmuidir. Hayotiy ko'nikmalarga muloqot, kreativlik, tanqidiy fikrlash, hissiy intellekt, vaqtni boshqarish, jamoada ishlash, empatiya kabi ko'nikmalar kiradi. Ular kasbiy ko'nikmalarchalik muhim va ba'zi hollarda ish va turmushda muvaffaqiyatga erishish uchun ulardan-da ko'proq ahamiyat kasb etadi. Hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lgan o'quvchilarning maktabda, kelgusida ishda va hayotda ham muvaffaqiyat qozonish ehtimoli yuqori bo'ladi. Chunki ular har kim bilan o'zaro yaxshiroq munosabatda bo'lishadi, muammolarni samaraliroq hal qilishadi va o'zgarishlarga tezroq moslashadilar. Hayotiy ko'nikmalar nafaqat kasbiy rivojlanish vositasi, balki insonning jamiyatda o'z o'rnini topishi, baxtli va muvaffaqiyatli bo'lishiga ham ko'mak beradigan malakalardir.

Rasm 1. Jahon Iqtisodiy Forumi axborotiga ko'ra 2015, 2020 va 2023 yillarda mehnat bozorida eng ko'p talab qilingan ko'nikmalar

TRIZ - bu ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasidir. Bu texnik va texnik bo'lmagan turli xil muammolar, masalalarga original yechimlar topish uchun qo'llaniladigan metod va tamoyillar to'plamidir. TRIZ dunyoning juda ko'p ta'lim muassasalarida kurs shaklida o'qitiladi va yuzlab mashhur xorijiy kompaniyalar o'z muammolarini hal qilishda, yangi ixtirolar qilishda TRIZ usullaridan foydalanadilar [1].

Jahon Iqtisodiy Forumi tomonidan 2015-yildan 2023-yilgacha o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, mehnat bozorida eng ko'p talab qilinadigan hayotiy ko'nikmalar: Kreativlik, tanqidiy fikrlash, murakkab muammolarni hal qilish malakasi, analitik fikrlash, muloqot, hamkorlik, yetakchilik, moslashuvchanlik, hissiy intellekt, empatiya va boshqalar. [2,3] 1-rasmdan ko'rinib turibdiki, 8 yil davomida hayotiy ko'nikmalarning top reytingida "kreativlik" ko'nikmasi 10-o'rindan ikkinchi o'ringa ko'tarilgan. Jahon Iqtisodiy Forumning prognozlariga ko'ra, 2027-yilda kreativ fikrlash mehnat bozorida eng ko'p talab qilinadigan ko'nikmaga aylanadi (2-rasm) [3]

Rasm 2. Hayotiy ko'nikmalarning top reytingi. Jahon Iqtisodiy Forumining 2027 yil

Maktab o'quvchilariga hayotiy ko'nikmalarni o'rgatish ularning salohiyatini rivojlantirish, bilim darajasi va mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshirish, ularda fuqarolik pozitsiyasi va bag'rikenglikni shakllantirishga xizmat qilishi bilan katta ahamiyatga ega. Texnologiya rivojlangan sari o'zgarib borayotgan ish muhitida, mutaxassislariga yangidan-yangi talablar qo'yayotgan zamonaviy dunyoda hayotiy ko'nikmalarga ega bo'lish har bir soha vakili uchun o'z imkoniyat va salohiyatlarini muvaffaqiyatli moslashtirish hamda namoyon qilish uchun zarur shart hisoblanadi.

O'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun hayotiy ko'nikmalarni o'rgatish bo'yicha turli xil dastur va loyihalar hali ham juda kam [4]. Shuningdek, o'zbek tilida hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan adabiyotlar ham yetarli darajada emas. O'zbek tilida to'liq shakllangan TRIZ usullarini o'rgatadigan kurslar esa deyarli yo'q.

Shunday ekan, O'zbekistonda maktab o'quvchilari uchun hayotiy ko'nikmalar va TRIZ usullarini o'rgatish - ularning bilimlarni puxta egallash, o'rganish malakalarini, shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish va natijada kelajakda turmush darajalarini oshirish va jadal sur'atda taraqqiy etayotgan ijtimoiy muhitiga tayyorlash uchun xizmat qiluvchi dolzarb hamda muhim vazifalardan biridir.

Metodika

Ixtirochilik usullari bo'lmish TRIZ maktab o'quvchilariga kreativlik, tanqidiy fikrlash va tizimli fikrlash kabi hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi. Hayotiy ko'nikmalar va TRIZ bir-biri bilan chambarchas bog'liq. TRIZ usullarini samarali amalga oshirish uchun hayotiy ko'nikmalar zarur. Masalan, muammoni qo'yish va yechim topish uchun tanqidiy fikrlash, yangi g'oyalarni yaratish uchun esa kreativlik zarur.

Biz maktab o'quvchilari uchun onlayn formatda yangi "Evrastika" kursini tashkil qildik. Bu maktab o'quvchilarida hayotiy ko'nikmalarni rivojlantirish va TRIZ usullarini o'zlashtirishga qaratilgan ta'lim loyihasidir.

Kursning asosiy tamoyillaridan biri " **Baliq berma, qarmoq ber!** " ("*Agar odamni bir marta ovqatlantirmoqchi bo'lsangiz, unga baliq ber. Agar uni bir umr boqmoqchi bo'lsang, unga baliq tutishni o'rgat*", *Konfutsiy*). Ya'ni, o'quvchilarga ko'proq ma'lumot, o'quv

materiallari berishning hojati yo‘q, yaxshisi ularda ilm-fanga bo‘lgan qiziqishni uyg‘otish va bilim olishga intilishni shakllantirish kerak. Shunda kerakli ma'lumotlarni ular o‘zlari topa oladilar. Chunki kunimizda ilmiy va o‘quv materiallarini istalgan formatda va istalgan vaqtda topish imkoni mavjud.

Kursning ikkinchi tamoyili “ **Ijod qilib o‘rgan, o‘rganib ijod qil!** ”. Kursimizda olingan bilim va ko‘nikmalarni hayotda, oilada, jamiyatda va boshqa har qanday hayotiy vaziyatlarda qo‘llashga katta e‘tibor beriladi. Haqiqiy hayotdan misollar yordamida, jamoaviy o‘yinlar o‘ynash, qiziqarli tajribalar va uy vazifalarini bajarish orqali o‘quvchi haqiqatda olgan bilimlarini qo‘llashni o‘rganadi.

“**Evrastika**” kursining uchinchi tamoyili - “**Tarixiy ibrat bilan, fantastik kelajak sari!**” Ixtirolar va kashfiyotlar haqidagi tarixiy faktlarni o‘rganish orqali biz kelajakdagi innovatsiyalar uchun foydali saboqlar olamiz. Vatanimiz tarixi ulkan madaniy va ilmiy merosga ega bo‘lib, ilm-fan tarixida ikki marta renessans davrini yaratgan buyuk va ko‘zga ko‘ringan alloma va donishmandlarning ilmiy kashfiyotlariga boy. Ularni o‘rganish orqali o‘quvchilar nafaqat bilimlarini oshiradi, balki ularda vatanga sadoqat, ajdodlarni e‘zozlash kabi yuksak qadriyatlar ham shakllanib boradi.

Ushbu tamoyillarga qo‘shimcha ravishda, kursni shakllantirishda biz TRIZ usullaridan biri – “Jamlash” tamoyilidan foydalandik [5]. Kurs dasturi o‘zida hayotiy ko‘nikmalar va TRIZ usullarini jamlagan. Har bir dars bitta hayotiy ko‘nikma va bitta TRIZ usulini qamrab oladi. Biz kursimiz darslarini TRIZ usullari va hayotiy ko‘nikmalarning mavzulari o‘zaro bir-biriga juda yaqin va bir-birini to‘ldiradigan tarzda tuzdik. Buning ayrim misollari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Hayotiy ko‘nikmalar	TRIZ usullari
Tizimli fikrlash	“Matryoshka” usuli
Mantiqiy fikrlash	Bo‘laklash usuli
Matematik fikrlash	Asimmetriya-simmetriya usuli
Noan’anaviy fikrlash	Teskari ag‘darish usuli
Ijtimoiy stereotiplar	Vositachi usuli
Tanqidiy fikrlash	Qayta aloqa usuli
Hissiy intellekt	His-tuyg‘ularga ta'sir qilish usuli
Ijodiy fikrlash	Zidliklar, resurslar, IKR (ideal oxirgi natija)
Tasavvur va fantaziyani rivojlantirish	Fokal ob'ektlar usuli
Yetakchilik	Dinamika usuli, Universallik usuli
Kognitivistika	Jamlash usuli
Muloqot ko‘nikmalari	Axborotlash usuli
Moslashuvchanlik	Fazalararo o‘tish usuli
Ergonomika	Xavfni bartaraf qilish usuli
Stressga bardoshlilik	"Zararni foydaga aylantirish" usuli
Empatiya	“Mitti odamchalar” usuli

Kurs uchta moduldan iborat bo‘lib, har bir modul 24 ta dars va 6 ta amaliy mashg‘ulotdan iborat. Ma'lumki, an’anaviy TRIZda 40 ta usul mavjud [5]. Ammo zamonaviy TRIZ konsepsiyasida ixtirochilik usullari bu raqam bilan cheklanmaydi. Bundan tashqari, siz bir nechta

usulni birlashtirib, TRIZ usulining yangi jamlanmasini hosil qilishingiz ham mumkin. Fandagi effektlarni ham ixtirochilik usuli sifatida qabul qilish mumkin. Masalan, magnit effekti, cho'tka effekti, lyumenistsensiya effekti, platsebo effekti va boshqalar. Texnologiyaning rivojlanishi bilan TRIZ usullarining to'plami ham kengayib bormoqda. Masalan, "xabardor qilish" usulii, "gadjetlardan foydalanish" usuli, "o'tmish va kelajak" usuli, "klonlash" usuli, "zamon va malaka" usuli va h.k. [6]. Shuning uchun biz kursda faqat an'anaviy 40 ta usul bilan cheklamadik. Biz nafaqat texnologiya va kundalik hayotda, balki biznes, marketing, axborot texnologiyalari, pedagogika, shuningdek, ijtimoiy va ekologik muammolarni hal qilishda ham qo'llaniladigan eng zamonaviy TRIZ usullaridan foydalandik.

Bu kursda biz real hayotdan va kundalik turmushdan olingan turli mavzulardagi ochiq masalalar [7], fantaziya va tasavvurni rivojlantirishga oid topshiriqlar, qiziqarli boshqotirmalar, uy sharoitida ham o'tkazish mumkin bo'lgan ilmiy-ko'ngilochar tajribalar, jamoaviy o'yinlar, ixtiro va kashfiyotlar tarixi haqida hikoyalar, ilmiy terminlarning qisqa va sodda izohlari bilan tanishtirish, shuningdek uyga topshiriqlar orqali o'quvchilar bilim va malakasini mustahkamlaymiz. Har bir darsning o'ziga xos qahramoni bo'lib, biz uni dars mavzusiga mos ravishda ko'proq bolalarning sevimli multfilmlaridan tanlaganmiz. Masalan, "Noan'anaviy fikrlash" darsi uchun – Kung-fu Panda, "Ijtimoiy ochiq muammolar" darsi uchun - "Qirol sher" multfilmidan Simba, "Psixologik ta'sirlar" darsi uchun - Buratino, "Ijodkorlik yo'lidagi to'siqlar" darsi uchun - "Senimi, shoshmay tur!" multfilmidagi bo'ri.

Darslarning davomiyligi har bir bo'lim bo'yicha quyidagi nisbatlarda taqsimlangan: kirish - 2%, hayotiy ko'nikmalar - 25%, TRIZ usullari - 25%, fantaziya - 7%, tarixiy buyuklar hayotidan lavhalar - 5%, ilmiy va ko'ngilochar tajribalar - 10%, jamoaviy o'yin - 10%, yumor, xandalar - 3%, ixtirolar va kashfiyotlar tarixi - 5%, boshqotirmalar - 5%, terminlar izohi -2%, uyga topshiriq - 1%. Har bir dars o'rtacha 80-90 daqiqa davom etadi.

Natijalar va muhokama

Bugungi kunga kelib, turli viloyatlardan bo'lgan 12 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan 30 dan ortiq o'quvchilarning birinchi guruhi bilan kursning olti oylik 1-modulini (30 ta dars) yakunladik. Onlayn darslardan videolavhalarni www.evrastika.uz sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizdan ko'rishingiz mumkin. Darslar Zoom platformasida onlayn tarzda o'tkazildi va Telegram ijtimoiy tarmog'idagi yopiq guruhda savol-javoblar tariqasida olib borildi.

O'tilgan darslar nafaqat o'quvchilarda, balki ularning ota-onalarida ham katta ijobiy taassurot qoldirdi. Chunki ko'plab o'quvchilar ota-onalari bilan birgalikda darslarga qatnashdilar. Kurs kattalarda ham kuchli qiziqish uyg'otdi. Ular ochiq masalalar, boshqotirmalar, TRIZ usullarini qo'llash va tajribalar o'tkazishda o'quvchilar bilan birga faol ishtirok etdilar. Uyga berilgan topshiriqlar oilalarda qizg'in muhokama qilindi. Ota-onalardan bunday qiziqishni kutmagan edik. Ular orasida turli kasb egalari: o'qituvchilar, shifokorlar, dasturchilar, tadbirkorlar ham bor edi. Shunday ekan, hayotiy ko'nikmalar va ixtirochilik usullarini jamlab o'rgatishga qaratilgan bunday onlayn kurslar zamonaviy texnokratik dunyoda juda noyob bo'lgan ota-ona va bola orasidagi ijobiy munosabatlarning shakllanishiga ulkan ta'sir ko'rsatishi ma'lum bo'ldi.

Xulosa

Texnologiyalar jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan va sun'iy intellekt ko'plab kasblar o'rnini egallayotgan bugungi dunyomizda kreativlik, tizimli fikrlash, analitik fikrlash, muammolarni yechish malakasi, empatiya, hissiy intellekt kabi hayotiy ko'nikmalar mehnat bozorida eng ko'p talab qilinadigan malakalardan bo'lib qolmoqda.

Hayotiy ko‘nikmalarni TRIZ usullari bilan birlashtirgan onlayn kurs shaklida biz taklif qilgan ta’lim loyihasi o‘quvchilar orasida salmoqli ijobiy ta’sir ko‘rsatdi. Ba’zi o‘quvchilarda ilm olishga, fundamental bilimlarni egallashga, ixtiro va texnologiyalarga kuchli qiziqish paydo bo‘ldi, ayrim o‘quvchilarda bu qiziqish yanada ortdi. Hatto o‘quvchilarning ota-onalari ham ushbu kursga katta qiziqish bildirib, unda o‘zlari ham faol ishtirok etishdi. Bundan xulosa qilib aytish mumkinki, yangi avlodga hayotiy ko‘nikmalar va TRIZ usullarini o‘rgatishni yanada kengroq miqyosda olib borish ta’limning rivojida yaxshi va salmoqli samara beradi. Bundan tashqari, maktab o‘quvchilari o‘rtasida hayotiy ko‘nikmalar va TRIZ usullari kabi zamonaviy malakalarni rivojlantirishga qaratilgan ta’lim platformalarining faoliyatini ham qo‘llab-quvvatlash zarur deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M. Plevbare, David Probert, Robert Phaal, *A review of TRIZ, and its benefits and challenges in practice*. Technovation, Volume 33, Issues 2–3, February–March 2013, Pages 30-37
2. *World Economic Forum, The 10 skills you need to thrive in the Fourth Industrial Revolution*, <https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-10-skills-you-need-to-thrive-in-the-fourth-industrial-revolution/>
3. *World Economic Forum, Future of Jobs Report 2023*, <https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2023/infographics-2128e451e0>
4. *Kasb-hunar ta’limi, Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma’rifiy jurnal*, 2020, 1-son.
5. Г. Альтшуллер, *Найти идею: Введение в теорию решения изобретательских задач*. - 3-е изд., доп. - Петрозаводск: Скандинавия, 2003. - 240 с.
6. К. Шереметьев, *Бешенный креатив: Десятки идей в день за 12 минут*, Москва, Издательство «Э», 2015, -320 с.
7. И. Андражеская, А. Кавтрев, *Учим креативности, Учебно-методическое пособие*, Москва, Вита-пресс, 2018, - 296 с.